

**ҲИСОР ДАВЛАТ ҚЎРИҚХОНАСИ КАРАБИДОФАУНАСИГА
(COLEOPTERA, CARABIDAE) ОИД ЯНГИ МАЪЛУМОТЛАР****Халимов Ф.З.**

(СамДУ)

Суннатуллаев А.

(СамДУ 2-курс магистрант)

Аннотация. Ҳисор давлат қўриқхонаси Ўзбекистондаги энг йирик қўриқхона бўлсада, бу ердаги умуртқасиз ҳайвонлар хилма-хиллиги деярли ўрганилмаган. Мақолада қўриқхона ҳудудида турқалган визилдоқ қўнғизлар фаунаси таҳлил қилиниб, карабидофауна хилма-хиллиги 57 та турдан иборатлиги аниқланган ва уларнинг таксономик ҳолати ўрганилган. Визилдоқ қўнғизларнинг 32 тури қўриқхона ҳудуди учун илк маротаба қайд қилинган ва уларнинг рўйхати келтирилган.

Калит сўзлар. Ҳисор қўриқхонаси, карабидофауна, Harpalinae, Trechinae, Carabinae.

Аннотация. Хотя Гиссарский государственный заповедник является самым крупным по территории заповедником Узбекистана, фауна беспозвоночных животных заповедника почти не изучена. В статье анализируется фауна жужелиц заповедника. Установлено, что разнообразие карабидофауны составляет 57 видов, а также изучена их таксономический состав. 32 видов жужелиц впервые зарегистрирован на территории заповедника и приводятся их список.

Ключевые слова. Гиссарский заповедник, карабидофауна, Harpalinae, Trechinae, Carabinae.

Annotation. Although the Hisar State Reserve is the largest reserve in Uzbekistan, the diversity of invertebrates here has not been studied much. In the article, the fauna of carabid beetles living in the territory of the reserve is analyzed, it is determined that the diversity of carabid fauna consists of 57 species, and their

taxonomic status is studied. 32 species of weevil beetles were recorded for the first time for the territory of the reserve and their list is given.

Keywords. Gissar nature reserve, carabid fauna, Harpalinae, Trechinae, Carabinae.

Ҳисор давлат кўриқхонаси Ўзбекистоннинг Қашқадарё вилоятида жойлашган. Ушбу кўриқхона 1983 йилда Қизилсув ва Мираки кўриқхоналарининг кўшилиши натижасида барпо этилган, Фарбий Ҳисор тоғининг юқори минтақалари табиий комплексларини бирлаштиради. Кўриқхона денгиз сатҳидан 1750-4349 м баландликда жойлашган бўлиб, майдони тахминан 80986 га ни ташкил этади ва Ўзбекистондаги энг катта кўриқхона ҳисобланади [1].

Кўриқхонада музликлардан бошланадиган кўплаб сув манбалари мавжуд. Кўриқхонанинг субтропик иқлими жанубий-шарқ томондан баланд тоғли тўсиқ мавжудлиги, фардан эса очиқ ҳудуд эканлиги билан боғлиқ. Бу ерда жуда иссиқ ёз деярли кузатилмайди, киши эса совуқ ва қор кўп ёғади. Баъзан ёзда ҳам қор ёғиши мумкин. Фарбий Ҳисор Қадимий Ўрта Ерденгизи зоогеографик вилоятининг Эрон-Турон катта провинцияси, Афғон-Туркистон провинциясига киради ва фаунасида эндемик турларнинг кўплиги билан ажралиб туради [3].

Ҳисор кўриқхонасининг умуртқали ҳайвонлари яхши ўрганилган бўлиб, сутэмизувчиларнинг 28 тури, қушларнинг 169 тури, судралиб юрувчиларнинг 19 тури ва балиқларнинг 2 та тури қайд этилган. Бу ерда Ўрта Осиё видраси, қор барси, Туркистон силовсини ва бошқа ноёб турлар учрайди. Кўриқхонанинг умумртқасиз ҳайвонлари ҳақида маълумотлар эса жуда кам [2].

Кўриқхонанинг энтомофаунаси ҳақидаги маълумотлар фақат А.В.-А.Крейцберг [2] маълумотларида учрайди. Ҳисор тизмасининг Тожикистонга қаршли қисмида карабидофаунанинг тур таркиби [В.А.Михайлов](#) томонидан ўрганилган ва Ҳисор тизмаси ҳамда Ҳисор водийсида 181 тур визилдоқ кўнғизлар қайд қилинган [4,5]. А.В.Крейцберг томонидан кўриқхона ҳудудида олиб борилган тадқиқотлар натижасида (1993-1996) ҳашаротларнинг 20 туркум,

143 оилага мансуб 950 тури аниқланган. Муаллифнинг баҳолашига кўра бу ердаги ҳашаротлар хилма-хиллиги 3000 дан ортиқ бўлиши мумкин [2].

Олимнинг таъкидлашича, тоғолди биоценозларида визилдоқ кўнғизларнинг ўсимликхўр *Ditonus*, *Dixus*, *Acinopus* ва *Zabrus* авлоди вакиллари учрайди. Паст ва ўрта тоқ минтақаси энтомофаунаси энг юқори хилма-хилликка эга бўлиб, бу ерда визилдоқ кўнғизларнинг *Carabus*, *Chilotomus*, *Laemostenus* ва *Bembidion* авлоди вакиллари кўп сонлидир. Баланд тоғ минтақасида визилдоқ кўнғизларнинг *Carabus*, *Nebria*, *Bembidion*, *Amara* ва *Harpalus* авлоди вакиллари тарқалганлиги қайд этилади. Лекин олимнинг ишларида визилдоқ кўнғизларнинг фақат эдификатор турлари сифати 25 та тур кўрсатилиб, аниқланган турларнинг тўлиқ рўйхати келтирилмаган.

Тадқиқот услублари. Материаллар 2021-2022 йил апрель, май ва июнь ойларида СамДУ-МДУ нинг халқаро экспедицияси давомида тўпланди. Визилдоқ кўнғизлар кўл билан ва банка тутқичлар ёрдамида йиғилди. Турлар идентификацияси Россиялик мутахассислар И.И.Кабак ва Б.М.Катаевлар билан ҳамкорликда амалга оширилди. Муаллифлар ушбу мутахассисларга ва улар билан алоқа ўрнатишда катта ёрдам берган А.Просви́ровга (МДУ) ўз миннатдорчилигини изҳор этишади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар давомида визилдоқ кўнғизларнинг 1000 дан ортиқ нусхадаги намуналари йиғилди. Уларнинг 7 та кенжа оила, 15 та триба ва 28 авлодга мансуб 57 та тури аниқланди(1-жадвал).

1-жадвал

Ҳисор кўриқхонаси Carabidae [Latreille, 1802 оиласи](#) визилдоқ кўнғизларининг таксономик таркиби

Кенжа оила	Триба	Тур
Cicindelinae	Cicindelini	<i>Cicindela turkestanica</i>
		<i>Cicindela (s.str.) decempustulata</i>
Harpalinae	Harpalini	<i>Acinopus laevigatus</i>
		<i>Anisodactylus binotatus</i>
		<i>Harpalus (Harpalophonus) rufipes</i>
		<i>Harpalus (Harpalophonus) griseus</i>

		Harpalus (Harpalus) distinguendus
		Harpalus (Cryptophonus) tenebrosus
		Harpalus pseudoserripes
		Harpalus (Harpalus) pulvinatus
		Ophonus (Hesperophonus) chlorizans
		Ophonus rutipes
		Liochirus cycloderus
		Eocartermus chodshenticus
		Dixus eremita
		Dixus semicylindricus
		Stenolophus abdominalis persicus
	Platynini	Anchomenus dorsalis
		Agonum (Europhilus) micans
	Chlaeniini	Chlaenius flavicornis
		Chlaenius extensus
		Chlaenius tenuilimbatus
		Chlaenius semicyaneus
	Lebiini	Apristus sp.
	Pterostichini	Poecilus cupreus
		Poecilus liosomus
		Poecilus longiventris
		Poecilus sp.
		Pterostichus niger
		Pterostichus nigrita
		Pterostichus stricticollis
		Pterostichus liosomus
		Pterostichus (Argutor) vernalis
	Zabrini	Amara ovata
		Amara aenea
		Amara similata
		Zabrus morio
	Sphodrini	Calathus ambiguus
		Calathus melanocephalus
Nebriinae	Nebriini	Nebria psammophila
		Nebria limbigera
Brachininae	Brachinini	Brachinus explodens
		Mastax thermarum
Scaritinae	Scaritini	Scarites terricola
	Clivinini	Clivina collaris
Trechinae	Bembidiini	Bembidion saxatile flavipalpe
		Bembidion kirgisorum

		Bembidion distinguendum rupestroides
		Bembidion eucherus
		Bembidion minimum
	Tachyini	Tachyura angusticollis
	Tachys micros	
Carabinae	Carabini	Calosoma sycophanta
		Carabus (Deroplectes) staudingeri
		Carabus sogdianus
		Carabus fedtschenkoi
		Carabus stschurovskii

Хулоса қилиб айтиши мумкинки, Ҳисор қўриқхонаси энтомофаунаси эндиликда тўлиқ ўрганилишга киришилди ва ҳозирги вақтда визилдоқ кўнғизлари фаунасида қўриқхона учун янги бўлган 32 тур аниқланди. Карабидофаунанинг хилма-хиллиги 57 турга етказилди.

Адабиётлар

1. Заповедники Средней Азии и Казахстана (под общей редакцией Р.В.Яценко). Охраняемые природные территории Средней Азии и Казахстана, вып.1-Тетис, Алматы, 2006. — 352 с.
2. Крейцберг А.В. Обзор состояния и функционирования основных энтомокомплексов Гиссарского заповедника // Состояние и перспективы сети охраняемых территорий в Центральной Азии. - Труды заповедников Узбекистана. Вып. 4-5. - Ташкент, 2004. - С. 259-272.
3. Крыжановский О.Л. 1965. Состав и происхождение наземной фауны Средней Азии (главным образом на материале по жесткокрылым). Москва - Ленинград, Наука, 430 с.
4. Михайлов В.А. Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) юго-востока Средней Азии (фауна, экология, значения в биоценозах). Автореферат диссертации на соиск. ученой степени доктора биол. наук. - Ленинград, 1998, 35 с.

5. Михайлов В.А. Систематический список жуужелиц (Carabidae) Таджикистана (с данными по ареалам в регионе и зоогеографии).
<https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/cartadzh.htm>.